

A-A

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 2		Werkstoff POM	
Verantwortl. Abt. Geo	Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von		Maßstab
Dokumentenart			Titel			Dokumentenstatus	
ALFRED WEGENER INSTITUT			Einfuehrhilfe			Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 27.9.2018